

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

4. Харлицкий С. Информационная структура термина: автореф. дисс. кан. фил. наук. М., 2003. – С. 264
5. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. – T., 2019. – 118 b.
6. Галеева, А. Языковая реформа Ататюрка и её феноменальный успех / А. Р. Галеева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. № 1 (343). – С. 121-123.

O‘ZBEK TILIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TERMINLARINING LUG‘ATLARDA AKS ETTIRILISHI VA BERILISHI MUAMMOLARI

**Xidirov Otabek Jo‘raboyevich,
f.f.f.d (PhD), dotsent,
Jizzax davlat pedagogika universiteti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi axborot texnologiyalari terminlarining qomusiy – leksikografik talqini hamda lug‘atlarda aks ettirilishi va berilishi muammolari tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot, texnologiya, lingvistika, tilshunoslik, termin, leksika, semantika, morfologiya, tafakkur, tushuncha, leksikografiya, lug‘at.

Аннотация: Проблемы задачи и разделения тестов информационных технологий информационных технологий в этой статье были проанализированы в этой статье.

Ключевые слова: Информация, технология, лингвистика, лингвистика, термин, лексика, семантика, морфология, созерцание, словарь, словарь.

Abstract: The problems of the challenge and division of information technology tests of information technology in this article have been analyzed in this article.

Keywords: Information, technology, linguistics, linguistics, term, lexics, semantics, morphology, contemplation, dictionary, dictionary.

Lug‘atchilik (leksikografiya) so‘nggi o‘n yillikda yangi texnologiyalar, korpus lingvistikasi va sun‘iy intellekt vositalari bilan uzviy integratsiyalashib, leksikografik amaliyot va nazariyani tubdan yangilamoqda. Tadqiqotchilar mazkur sohani tilshunoslikning eng tez o‘sayotgan va tez o‘zgarayotgan yo‘nalishi deya ta’kidlashmoqda.

Lug‘atlar har qanday xalqning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini aks ettiruvchi noyob lingvokulturologik fenomen hisoblanadi. Ular tilning ichki tizimini tartibga solish, normativ holatini mustahkamlash hamda ma’no doirasini aniqlashdan tashqari, jamiyatning tarixiy xotirasi va sivilizatsion yuksalishining ham muhim guvohnomasi vazifasini bajaradi. Boshqacha aytganda, lug‘at til birliklarini sanab-hisoblash bilan cheklanib qolmaydi, balki xalqning mental modeli, dunyoqarashi va hayot tarzi haqidagi ma’lumotlarni ham saqlaydigan vositadir.

Lugʻatlar tuzilishdagi leksik birliklar paradigmasi – yaʼni semantik tarmoq, sinonimiya, antonimiya va boshqa munosabatlar – milliy tafakkur tuzilishini koʻrsatadi. Masalan, maʼlum bir atama qanchalik rivojlangan soha, kasb yoki dunyoqarashga taalluqli boʻlsa, lugʻatning strukturaviy yadrosida shunchalik faol namoyon boʻladi. Demak, lugʻat tili nafaqat leksik boylik, balki jamiyatning gʻoyaviy-kognitiv ustuvorliklari, qadriyatlarini iyerarxiyasi va tarixiy-ishoraviy kodlari ham oʻqiladi.

Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy leksikografiya nafaqat alfavit tartibida *saqlash* funksiyasini, balki bilimlarni raqamli shaklda indekslash, multimedia misollar bilan boyitish va foydalanuvchi ehtiyojiga mos adaptiv interfeyslar yaratish vazifasini ham bajaradi. Natijada lugʻat bosma manbadan bilimlar infratuzilmasiga aylanadi. U tilni oʻrganish, ilmiy tadqiqot, madaniy diplomatiya va hatto strategik rejalashtirish uchun ham fundamental tayanch rolda namoyon boʻladi.

Qisqasi, lugʻat millatning oʻtmishi va bugunini tutashtirgan, madaniy unsurlarini saqlovchi va kelajak uchun konseptual yoʻl xaritasi boʻlib xizmat qiluvchi suveren epistemik resursdir.

Istiqlol yillarida oʻzbek tili taraqqiyotining dolzab muammolari tilshunoslik nazariyasi va amaliyotida ustuvor masala boʻlib kelmoqda. Ayniqsa, leksik qatlamga doir tadqiqotlar miqyosi va ilmiy salmogʻi boshqa sathlardan ancha baland, zero leksika jamiyat tafakkuri, madaniy tajribasi hamda innovatsion voqelikni tezda aks ettirish qobiliyati bilan ajralib turadi. Turmush voqeligiga hamohang yangiliklar – atamalar, neologizmlar va individual-avtorlik obrazlari – avvalo leksik fonda roʻyobga chiqadi va shu tarzda tilning dinamik salohiyatini kengaytiradi.

Innovatsiya jarayoni, tabiiyki, tafakkur – til dialektikasida kechadi. Moddiy va maʼnaviy borliqdagi oʻzgarishlar inson tafakkurida konseptual shaklga keladi, soʻng lisoniy birliklar vositasida mustahkamlanadi. Biroq, bu munosabatda tafakkurni mutlaq ideal deb koʻrsatib, tilni unga *shakl* sifatidagina qarash qonuniyatni soddalashtirish boʻlar edi. Professor Sh.Safarovning taʼkidlashicha, *noverbal tafakkurning* qanaqa tarzda vujudga kelishini ilmiy jihatdan tasavvur etish mushkul, chunki borliq haqidagihar qanday fikrni inson faqat lisoniy shakllar orqali idrok etadi. Demak, tafakkurni oʻz ifodalash vositasi – tildan – ajratib qoʻyish ilmiy-falsafiy nuqtayi nazardan ogʻish hisoblanadi. Ular oʻzaro taʼsir va mutanosiblikda shakllanib, maʼnaviy taraqqiyotni belgilaydi [Safarov Sh.,2013.270].

Mustaqillik davri oʻzbek leksikologiyasida ushbu oʻzaro bogʻliqlik ikki asosiy yoʻnalishda yoritilmoqda. Birinchisi – tilning nominativ funksiyasi: yangi siyosiy-iqtisodiy munosabatlar, texnologik va institutsional jihatlarni belgilash zarurati, lugʻat tarkibida tezkor terminologik qavat hosil qiladi. Masalan, *inklyuziv sammit*, *digital transformatsiya*, *frinlanser* kabi tafovutli manbaga ega birliklar qator amaliyot sohalarini nomlaydi. Ikkinchi yoʻnalish – tilning kognitiv funksiyasi: neologizmlar orqali yangi konseptlar melioratsiyasi, ularning oʻzaro paradigmatic-sintagmatik munosabatlarda tartib topishi va miyada tezkor neyroleksik oʻzaro bogʻlanmalar hosil qilishi. Bu jarayon tinglovchi va oʻquvchining kognitiv xaritasini takomillashtirib, ijtimoiy ongda innovatsiyaning semantik *anklavlarini* bunyod qiladi.

Shu bois istiqloq davri leksikani tadqiq etish, faqat sun'iy tarzda yaratilgan so'zlar statistikasini emas, balki ularning konseptual aloqalar tizimini, kommunikativ foydalanish diapazonini va madaniy semiotikasini qamrab olishni talab etadi. Bunday kompleks yondashuv tilning dinamikasi orqali jamiyatning iqtisodiy strategiyasi, huquqiy modernizatsiyasi va axloqiy qadriyatlar hajmi haqida ham mulohaza yuritish imkonini beradi.

Umuman olganda, til va tafakkurning mutanosibligidagi har qanday nomuvofiqlik mustaqil mamlakat sivilizatsion rivoji uchun tahlikali bo'lishi mumkin. Shunga muvofiq, lekik jarayonlarni monitoring qilish va ilmiy asosda boshqarish milliy til siyosatining tamal toshi bo'lib qolmoqda.

Tilshunoslar lug'atlarning ahamiyatini funksional va pragmatik xususiyatlariga ko'ra turlicha vazifalar asosida belgilaydilar. Shunga qaramay, ulardan eng muhimlari sifatida *ona tili va boshq tillarni* o'rgatish, ona tilini tasvirlash va me'yorlashtirish, tillar va madaniyatlararo munosabatni ta'minlash, til leksikasini ilmiy tekshirish va talqin qilish [Sayfullayeva R,v.b,2006.125]kabilar ustuvor tendensiyalar sanaladi.

Axborot texnologiyalariga oid terminlar neologik so'zlar qatoriga kirishi va uning tilimizda adaptatsiya hosil qilishi hamda shakllanishi muhim yo'nalishlarni belgilab beradi. Yangi yo'nalishning maqsadi neologizm, ya'ni mazkur terminlarga oid lug'atlarni tuzishdan iborat. Y.Jdanovanning yozishicha, har xil turdagi lug'atlarda neologizmlarning namoyon bo'lishi yangi leksik birliklarning qo'llanilishining turli bosqichlarini aks ettiradi. Birinchi marta foydalanishda qayd etilgan, shuningdek, vizuallik va okkazionallikning ajralish chizig'ida joylashgan so'zlar yillik lug'atlarga, ma'lum saralanishlar asosida esa o'n yillik lug'atlarga qo'shiladi. Faol qo'llanishda bo'lganlari esa dinamik lug'atlarda qayd etiladi, natijada uzus va leksikografiyada barqarorlashgan so'zlar adabiy tilning izohli lug'atlariga kiritiladi [Jdanova E.A,2012.391]. Dinamika lug'atlarning leksika uchun ahamiyati yuqori, uning yuksak namunasi sifatida "XXI asr boshlarida rus tilining izohli lug'ati. Aktual leksika" [Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю., Ткачева И.О., Фивейская Е.А,2006.1136] nomli lug'at alohida e'tirof etiladi.

G.Slyarevskaya tahriri ostidagi seriyali uchta izohli lug'at: Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения [Скляревская Г.Н.,1998.700] , Толковый словарь современного русского языка: Языковые изменения конца XX столетия [Скляревская Г.Н.,2001.944], Толковый словарь русского языка начала XXI века [Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю., Ткачева И.О., Фивейская Е.А .,2006.1136]da leksikadagi dinamik jarayonni davrlar kesimida qiyosiy tahlil va talqin etish imkoniyati mavjud. Bu izohli lug'atlar tilning XX asr oxiri, XXI asrning eng so'nggi yillari va XXI asr boshlaridagi faol qo'llaniladigan so'zlarni qamrab olgan. Lug'atga kiritilgan so'z batafsil va turlicha ma'lumotlarga ega. N.Lukyanovanning lug'atga bergan taqrizida ta'kidlanganidek, unda so'zning izohli, misollar – iqtiboslar bilan dalillangani, qomusi ma'lumoti, uslubi, qo'llanish xususiyatlari, etimologiyasi, sinonimi, antonimi, varianti, turg'un birikmasi, tarixiy kechmishi haqida yetarlicha tushuntirishlar berilgan [https://elibrary.ru/iafhoz]. Muhimi, lug'at o'zlash so'z semantikasidagi faollashuv,

pasayish, qayta jonlanish, eskirish kabi o'zgarishlarni xronologik tarzda tadqiq etish uchun zamin yaratadi;. Shunga ko'ra bunday dinamik lug'atlardan soha mutaxassislaridan tashqari talaba, ijodkor, jurnalist va tilga qiziquvchilar ham foydalanishi mumkinligi tavsiya etilgan. Aytish lozimki, aynan shunday lug'atlarni o'zbek tili leksik bazasi doirasida ham yaratish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lishi kerak.

O'zbek tilida aktual so'zlarni jamlash ishlari tilshunos olim A.Hojiyev va A.Nurmonovlar rahnamoligida olib borildi. Natijada, o'zbek leksikografiyasi uchun ahamiyati yuqori bo'lgan "Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati" [Hojiyev A., Nurmonov A., Zaynobiddinov S., Kokren K., Saidxonov M., Sobirov A., Quronov D.,2001.336] nashr etildi.

O'zbek leksikologiyasida yangi o'zlashmalarning leksikografik ahamiyati hozirgi bosqichda ilmiy-amaliy kun tartibining markaziy mavzusiga aylandi. Yil sayin iqtisodiy, siyosiy va texnologik globallashuv ortidan kirib kelayotgan kalka, gibrud yoki to'la o'zlashgan changalqi birliklar leksik zaxirani tezda boyitmoqda; ularni fik-siy registrlarda faol qo'llash lug'atshunoslardan normativ hamda didaktik tavsifni kechiktirmasdan o'zlashtirishni talab qiladi. Ijtimoiy ehtiyoj va targ'ibot-matbuot bosimi tufayli shakllangan bu neologizmlar—xususan, internet, moliya-texnologiya, madaniy layf-stayl sohalaridagi anglonimlar—jamiyat tafakkuridagi yangi konseptlar uchun nominativ platforma vazifasini bajarmoqda; shu sababli ularni ilk bosqichdayoq fikriy-semantik qatlamlari, etimologik parametrlari va fonetik-orfografik assimilyatsiya darajasi bilan birga qayd etish zarur.

Leksikografik jarayon, avvalo, umumiy izohli va o'quv izohli lug'atlar doirasida amalga oshadi. Bunda birinchidan, yangi birlikning o'zak ma'nosi va stilistik markirovkasi (rasmiy, razgovor, sohaviy) tiniq belgilanishi; ikkinchidan, uning morfologik o'sishi (proizvod for-malar, qo'shimcha yordamida yangilanish) va semantik kengayishi korpus ma'lumotlari asosida tasdiqlanishi talab etiladi. Lug'at matnida biror o'zlashma "cashback", "freelancer" yoki "podkast" sifatida qayd etilayotganda, uning fonetik yozilishi (keshbek, frilanser) va zarurat bo'lsa, qiyosiy tadqiqot orqali ilova etilgan musulmxona yo tarjimaviy shakli (naf qaytimi, mustaqil ijrochi) ko'rsatilishi izohli lug'atning didaktik vazifasini to'la ta'minlaydi. Ayni vaqtda Atamalar komissiyasi tasdiqlagan yo'riqnomalar turli sohaviy standartlarga mos keltirilishining huquqiy asosini yaratayotgani ham leksikografik tizimni institutsional jihatdan quvvatlamoqda.

Amaliyotda izohli platforma-larning raqamli versiyalari allaqachon intensiv yangilanish rejimiga o'tdi: Izoh.uz onlayn bazasi neologizm atamalarini korpus so'rovlari va ommaviy axborot vositalari kuzatuvlari bilan dinamik tarzda to'ldirmoqda. Shu bilan birga, «O'zlashma so'zlar lug'ati» hamda sohaviy termin jamlanmalarining yaqindagi qayta nashrlari yangilanuvchi lotin yozuvi normasiga, shu jumladan, qiyin talaffuz qoliplariga alohida e'tibor qaratishi bilan ahamiyatli. Lekin bu jarayonning eng muhim muammosi — innovatsiya xurjinining tezligi bilan akademik tasnif va ta'rif tezligi o'rtasidagi disbalans: elektron media lug'atchiga sarflanadigan vaqt me'yorini qisqartiradi, biroq har bir

birlikka korpus-bazaviy lingvistik dalil keltirishni, ma'lumotnomalar bilan tekshirishni talab qiladi.

Shuningdek, o'quv izohli lug'atlarda yangi o'zlashmalarni ilmiy-metodik jihatdan ehtiyotkorlik bilan tanlash zarur: leksema chuqur ruxsat etilgan pragmatik maydonda ustuvor qo'llanish aniqlansa, unga CEFR (Yevropa til ko'nikmalari chegarasi)ga mos daraja belgisi, ijtimoiy-madaniy sharh va jonli ko'p-modal misollar (ovoz, kechirima) ilova qilinadi. Bunday taxliliy yo'l ilg'or leksikografik tajribada «adaptive learner-entry (moslashuvchan o'rganuvchi)» deb ataladi va o'quvchiga kontekstdan kelib chiqib ma'no tanlash imkonini beradi.

Yangi o'zlashmalarning leksikografik tavsifi o'zbek tili taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega. Bu jarayon atamalarni hukumat darajasida standartlashtirish, akademik lug'atlarda korpus dalillar bilan mustahkamlash va raqamli platformalarda interaktiv o'zgarish funksiyalarini joriy etish orqali bir vaqtning o'zida tilni me'yorlashtirish va ta'limni zamonaviylashtirishni ta'minlaydi.

Mamlakamatimizda til va tafakkurning mushtarakligi, insoniyatning yangiliklarga moslashuvchanligi AT tushunchalarining konseptual shaklga olib kelishiga xizmat qildi. AT tushunchalarini lug'atlarda shunchaki so'z va uning izohini keltirish foydalanuvchilarda tushunarsiz holatlarni yuzaga keltiradi. Uning turli sathlardagi aloqalarini lug'at maqolasida keltirish lug'atshunosning asosiy vazifasi. Ayniqsa, AT tushunchalarini keltirish murakkab sanaladi. Ularning fonetik, morfologik va kognitiv xususiyatlarini keltirib ta'riflash olimning mahoratiga bog'liq.

O'zbek tili lug'at tarkibini tezkor boyitayotgan axborot texnologiyalari tarmog'iga doir o'zlashma birliklarni leksikografik tasvirlash, bugungi kunda ta'lim amaliyoti uchun strategik muhim vazifaga aylandi. Bunda qator o'ziga xos muammolar yechimini kutib turibdi – ulardan kelib chiquvchi asosiy vazifalarni aniq belgilash esa leksikografiyaning tizimli rivojini ta'minlaydi.

Shunday qilib, lug'atlarda uchraydigan ikki xil mikrostruktura tuzilishlarini tahlil qilgan holda, klassik mikrostruktura til birliklarini normativ-birlik nuqtayi nazardan tartiblashda beqiyos ahamiyatga ega bo'lsa-da, kognitiv mikrostruktura shu birliklarning ongda qanday modellashtirilishini, qanday sahna, prototip va metaforik tarmoqlarda ishlashini ko'rsatib, lug'atni statik ma'lumot yig'indisidan interaktiv bilim tizimiga aylantiradi. Shu bois zamonaviy leksikografiyada "sistema ichida sistema" tamoyili kengayib, aks ettirish + idrokni faollashtirish ikki yoqlamali maqsadga aylanmoqda.

Adabiyotlar

1. Сафаров Ш. Семантика. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2013. –Б. 270.

2. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Ҳ., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2006. – Б. 125

3. Жданова Е.А. Лексикографическая фиксация неологизмов в словарях разных типов // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И.Лобачевского. – 2012. № 3-1. –С. 391.

4.Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю., Ткачева И.О., Фивейская Е.А. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. Под ред. Г.Н.Скляревской. – Москва: ЭКСМО, 2006. – 1136 с.

5.Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. –СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 700 с.

6.Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – Москва: Астрель, 2001. – 944 с.

7.Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю., Ткачева И.О., Фивейская Е.А. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. Под ред. Г.Н.Скляревской. – Москва: ЭКСМО, 2006. – 1136 с.

8.<https://elibrary.ru/iafhoz>

9.Hojiyev A., Nurmonov A., Zaynobiddinov S., Kokren K., Saidxonov M., Sobirov A., Quronov D. Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Sharq, 2001. – 336 b.

SEMANTIC INTEROPERABILITY AND LINGUISTIC VARIATION IN THE STUDY OF LEGAL TERMINOLOGY

Khujakulov Sunnatullo,

PhD researcher, sunnatulloxojakulov6@gmail.com

Kazan (Volga region) Federal University

Abstract. The article examines how linguistic differences affect the interpretation and application of legal terms across languages and legal systems. It highlights the challenges of achieving semantic interoperability in legal discourse, particularly when terms lack direct equivalents or display divergent cultural and systemic meanings. Drawing on linguistic theory, lexical semantics, and jurilinguistic analysis, the study explores structural, semantic, and functional aspects of legal terminology. The article emphasizes the importance of precise linguistic analysis for legal translation, comparative law, and the development of multilingual legal resources.

Keywords: Legal language, interoperability, Jurispuredence, semantic analysis, equivalence, legal discourse, legal translation, legal system.

Introduction

Legal terminology represents one of the most complex domains of specialized vocabulary, where linguistic meaning intersects with institutional, cultural, and systemic contexts. Unlike general language, legal language is bound by the dual requirements of precision and authority, which makes it resistant to simplification and yet vulnerable to misinterpretation across languages. The issue of semantic interoperability – the ability of legal terms to maintain consistent meaning across different legal and linguistic systems – has become increasingly significant in the era of globalization, international treaties, and multilingual legal databases. At the same time, linguistic variation complicates this process, as legal concepts are often culture-bound, system-specific, and resistant to one-to-one equivalence.